

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

Modul Dasturi Ta'lim Tizimida Ahamiyati, Ustun Tomonlari Va Kamchiliklari

Tohirova Farida Olimjonovna

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti, Informatika va information texnologiyalari kafedrasasi assistenti

Nasrullayev Nurbek Baxtiyorovich

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Dotsenti

Radjabova Dilnura Sadullayevna

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Davolash-1 fakulteti talabasi

Zarifova Sarvinoz Jamshed qizi

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Davolash-1 guruh talabasi

Annotasiya: Maqolada Modul dasturini yanada yaqindan kurib chiqish uni talim tizimida ahamiyati ustun tomonlari va kamchiliklarini yoritib berishdir. Modullarni ishlab chiqish professional yo'naltirilgan axborotni yig'ish va tahlil qilish, shakllantirilgan vakolatlarni tavsiflash, o'qitish va nazorat vositalarini ishlab chiqish, mumkin bo'lgan xavflarni prognoz qilish, modul uchun mas'ul shaxsni tayinlashni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, bugungi kunda oliy kasbiy ta'limning disiplinlarasi tamoyilini joriy etishni amalga oshiradigan modullarning o'quv-uslubiy majmualarini yaratish muammosi sifat jihatidan boshqa muammo bo'lib qolmoqda, O'quv rejasini tuzishning modulli yondashuvi quyidagi printsiplarga asoslanadi: tizimli, individuallik, mantiqiy to'liqlik, muayyan vakolatlarni sotib olishga qaratilgan. Ta'lim dasturi nisbatan mustaqil fanlardan iborat bo'lgan mafkura o'tmishga o'tadi. O'quv rejasini modullarning to'plami sifatida shakllantiriladi, ularning har biri asosiy komponentlarni amalga oshirishni ta'minlaydi.

Natijada: Ushbu model davlat yoki ilmiy izlanish maqsadidagi dasturlarni bajarish uchun yaratiladi. Asosiy ish masofaviy ta'lim mutaxassislari va pedagoglar to'plangan ilmiy-metodik markazga tushadi. Ushbu modelda yaratilgan kurslar aholining katta qismiga namoyish qilinib uz vazifasini bajargandan keyin to'xtatiladi.

Kalit so'zlar: Modul, axborot, model, identifikator, diognostika, dasturlar, manbaa, ko'nikma, baholash, reyting, qayta ishlash.

Modulli yondashuvni joriy etish nuqtai nazaridan modulli ta'lim dasturlarini loyihalash uslubiyatining asosiy tamoyillarini aniqlash kabi muammolarni yanada rivojlantirishni talab qiladi: tegishli terminologik bazani shakllantirish, modulli ta'lim dasturlarini loyihalash bosqichlarining tavsifi va boshqalar. Mahalliy ta'lim tizimida modul an'anaviy ravishda bitta o'quv intizomi doirasida tashkiliy-uslubiy tarkibiy birlik sifatida qaraldi. "Modul" kontsepsiyasining bunday talqini organik ravishda rus universitetlarida faol qo'llaniladigan modulli va reyting tizimiga mos keladi va talabning ma'lum bir intizomni o'zlashtirishida nazorat nuqtalarini ko'paytirishni o'z ichiga oladi. Shu ma'noda, o'quv intizomining mantiqiy yakunlangan qismi bo'lgan modul "chiqish" bahosini oladi va baholash, o'z navbatida, talabning reytingini belgilaydi. Ushbu yondashuv o'quv ma'lumotlarini o'zlashtirishda muvaffaqiyatga erishishga turtki beradi. Shu bilan birga, nazorat va baholash komponenti ta'lim jarayonini muntazam ravishda tashxislash va sozlash imkonini beradi. Shu bilan birga, ikki bosqichli ta'lim tizimiga o'tish va Boloniya modeli tamoyillarini joriy etish modulni boshqa tushunishni va umuman o'quv jarayonini modulli tashkil etishni tasdiqlashga yordam berdi. Boloniya modelining mantig'ida biz ta'lim dasturining modulli tuzilishi, bir qator fanlarni birlashtiradigan va muayyan vakolatlarni har tomonlama shakllantirishga imkon beradigan modullar to'plami sifatida disiplinlerarası asosda qurilgan o'quv rejasi haqida gapiramiz.

Modulning bu tushunchasi uning dastlabki talqiniga mos keladi: modul " talabaga aniq belgilangan maqsadlarga erishishga yordam beradigan rejalashtirilgan qator o'quv faoliyatida avtonom, mustaqil birlikdir "(Russel J.D. Modular Instruction Minneapolis, Minn. Burgess Publishing Co, 1974). Quyida modulni ta'lim dasturining birligi (va shunga mos ravishda o'quv rejasi) sifatida tushunamiz, shu jumladan kasbiy tayyorgarlikning malakali yo'naltirilgan modeli talablariga javob beradigan o'quv fanlari to'plami. Shunday qilib, modul muayyan vakolatni (vakolatlar guruhini) shakllantirishga qaratilgan ta'lim faoliyatining mantiqiy, nisbatan mustaqil qismi sifatida baholanadi, bu esa aniq hisob-kitob birliklari shaklida aniq belgilangan mehnat qobiliyatiga ega. Aslida, bu yondashuv modulli vakolatga sifatida belgilangan bo'lishi mumkin [1]. Modulning bu tushunchasi Rossiya oliy ta'lim uchun yangi. "Blok" tamoyili bo'yicha o'quv ma'lumotlarini tuzish (GCE, en, OPD va boshqalar.), avvalgi ta'lim standartlariga asoslangan bo'lib, o'quv jarayonining mutlaqo boshqa modelini nazarda tutgan. Natijada, oliy o'quv yurtlari ilmiy-pedagogik jamoalarining amaliy faoliyatida o'quv rejalarini fanlarining o'quv-uslubiy majmualarini yaratish g'oyasi ustunlik qildi va ushbu blokning alohida intizomi hali ham o'quvchilarning bilim faoliyati tashkil etiladigan asosiy yo'nalish bo'lib qolmoqda.

Shu bilan birga, bugungi kunda oliy kasbiy ta'limning disiplinlerarası tamoyilini joriy etishni amalga oshiradigan modullarning o'quv-uslubiy majmualarini yaratish muammosi sifat jihatidan boshqa muammo bo'lib qolmoqda, O'quv rejasini tuzishning modulli yondashuvi quyidagi printsiplarga asoslanadi: tizimli, individuallik, mantiqiy to'liqlik, muayyan vakolatlarni sotib olishga qaratilgan . Ta'lim dasturi nisbatan mustaqil fanlardan iborat bo'lgan mafkura o'tmishga o'tadi. O'quv rejasi modullarning to'plami sifatida shakllantiriladi, ularning har biri asosiy komponentlarni amalga oshirishni ta'minlaydi ta'lim dasturi: umumiy nazariy, professional va amaliyot yo'naltirilgan. Ushbu komponentlarni o'zlashtirish natijalari malakalar shaklida talabning kasbiy faoliyatning umumiy tuzilmasida muayyan harakatlarni amalga oshirish qobiliyati va tayyorligi sifatida tavsiflanadi. Semestrda bir necha soat va o'qituvchilarning o'quv jarayonini (xarajatlarga yo'naltirilgan) ta'minlashga qaratilgan sa'y-harakatlari birinchi o'ringa qo'yiladi xarajatlar 3 haqida mehnat ta'limi ("talabalar markazi") va shakllantirilgan vakolatlar. Shu bilan birga, "o'rganish" (soatning etarli miqdori va o'quvchilarni etarli darajada sertifikatlash) bilan ta'minlash kerak. Modulli dasturlarni ishlab chiqish bo'yicha mavjud ishlanmalar mualliflari ushbu texnologiyadan foydalanganda ta'lim dasturini ishlab chiqish va modullarni prognozlash o'quv rejasini ishlab chiqishdan oldin amalga oshirilishini ko'rsatadi. Modulli yondashuvning bir qismi sifatida ta'lim faoliyati jarayoni sifatida tushunilishi ayniqsa aniq ko'rsatilgan. Modullarni ishlab chiqish professional yo'naltirilgan axborotni yig'ish va tahlil qilish,

shakllantirilgan vakolatlarni tavsiflash, o'qitish va nazorat vositalarini ishlab chiqish, mumkin bo'lgan xavflarni prognoz qilish, modul uchun mas'ul shaxsni tayinlashni o'z ichiga oladi. Birinchidan, vakolatlar (ta'lim natijalari) shakllantiriladi, ular professional standartlarga mos keladi va bashoratli asosda tuziladi (bitiruvchining professional xususiyatlariga ko'ra, ish beruvchining so'rovlari). So'ngra profili (ixtisoslashuvi) o'rnatilgan va kompleks o'quv jadvali ishlab chiqilgan, o'quv modulli tuzilishi, o'quv rejasi va intizom va amaliyot ish dasturlari semestr o'z mahalliyashtirish ko'rsatilgan va hisobga sinov birliklari shaklida mehnat zichligi hisobga olgan holda . Rejalashtirish GEF HPO tomonidan belgilangan cheklovlarni hisobga olgan holda amalga oshiriladi (majburiy fanlar, haftalik yuk talablari, majburiy ta'lim haftalarining soni va boshqalar). Shunday qilib, kompetensiyalar shaklida tuzilgan ta'lim natijalari bo'yicha dizayn printsipi kuzatiladi: modul doirasida tuzilgan vakolatlar. baholash vositalarining mablag'lari-modulning mazmuni : intizom doirasida tuzilgan vakolatlar, - baholash vositalari-intizomning mazmuni. O'quv rejasini modulli tuzilishga berish ta'lim jarayonining turli jihatlarini sezilarli darajada modernizatsiya qilishni o'z ichiga oladi. Muhim jihatlardan biri modullarni tuzish, modulni ("qisqa modul" deb ataladi) shakllantirish va nazorat shakllari va turlarini o'rnatish uchun kollegial echimlarni ishlab chiqishdan iborat. Har bir modulning mantig'ini va tuzilishini aniqlashga imkon beradigan vakolatli yondashuv. Vakolatlar bilim (bilim tomoni), ko'nikma va ko'nikmalar (operatsion jihat), amalga oshirilayotgan faoliyatga shaxsiy munosabat kabi tarkibiy qismlarni o'z ichiga olgan murakkab bir ta'limdir (qiymat-semantik jihat). muvofiq shunday qilib vakolatlarni tushunish quyidagi xususiyatlarni hisobga olgan holda o'quv rejasini tuzadigan modullarni tasniflash mumkin: propedevtik (nazariy), kasbiy yo'naltirilgan harakatlarning asosiy umumlashtirilgan usullari), instrumental (o'ziga xos qobiliyatlarni shakllantirish), amalga oshirilgan (amalga oshirish) h reflektiv (baholash) .

Yuqorida aytib o'tilganidek, har bir modul o'quv rejasining nisbatan tugallangan mustaqil tarkibiy qismidir. Modulning o'quv-uslubiy majmuasida quyidagilar ko'rsatilgan: 1) ushbu modul uchun kreditlar soni; 2) ushbu modul doirasida yaratilgan vakolatlar; 3) Dublin identifikatorlari shaklidagi vakolatlarni (talaba bilishi kerak bo'lgan (tushunadigan, tushunadigan), qobiliyatli, modulni ishlab chiqish natijasida tayyor bo'lishi kerak bo'lgan narsalar, olingan bilimlarni, ko'nikmalarni, amaliyotda qanday qo'llashi; 4) har bir intizom doirasida o'rganilgan mavzular ro'yxati; 5) modul bo'yicha o'quv axborot manbalari; 6) nazorat shakllari. Oliy o'quv yurtlarining pedagogik guruhlar kompetensiyalar shaklida shakllantirilgan modulni rivojlantirish natijalarini baholash ko'rsatkichlari mezonlarini ishlab chiqishda katta ish olib boradi. Rossiya oliy maktabida an'anaviy ravishda bilimlarni baholashga e'tibor qaratildi, ammo hozirda vakolatlarni baholash metodologiyasini ishlab chiqish kerak. Bu degani, bilim asosan baholanmaydi. Evropa oliy ta'lim sohasidagi malakalarning asoslari (ECTS bilan birgalikda) asoslaridan biriga aylangan Dublin identifikatorlari beshta asosiy ta'lim natijalarini aniqlaydi: bilim va tushunish, amaliyotda bilim va tushunish qobiliyatidan foydalanish, qarorlarni qabul qilish qobiliyati, g'oyalarni baholash va xulosalarni shakllantirish, muloqot qobiliyatlari, 6 ta'lim qobiliyatlari. Identifikatorlarni ishlatganda, o'quvchining ECTSNING umumiy soni bilan tanishishi, tushunishi va bilishi kerak bo'lgan narsalarning ta'rifi qo'llaniladi. B uchun qo'llash Ko'rib turganimizdek, bilim kutilgan ta'lim natijalarining umumiy tarkibida etakchi o'rinlardan birini egallaydi va malakali yondashuvning bir qismi sifatida alohida bilim, ko'nikma va qobiliyatlarni integral va disiplinlerarası baholashga o'tishdir. Ba'zi o'qituvchilar, asosan, malakaviy (bilimlarni ustuvor tekshirishga yo'naltirilgan) va malakaga (qobiliyat nisbatlarini baholashga, muayyan faoliyat turiga tayyor bo'lishga) yondashuvlarga ega bo'lishga imkon beradigan ta'lim natijalarini baholashning tabiati deb hisoblashadi. pastga tushish imtihon. Vakolatlar diagnostika talabiga javob berishi kerak, ya'ni ular nazorat vaqtida aniqlanishi va baholanishi mumkin. Lekin bu holda nazorat o'zi, albatta, javob an'anaviy shaklda bo'lmasligi kerak, bakalavr yakuniy malaka ish to'liq bitiruvchisi malakasini aniqlash uchun ruxsat berish kerak, lekin vakolatlari monitoring texnikasi ta'lim birinchi yillaridan boshlab muntazam va

izchil qo'llanilishi kerak. Shu bilan birga, turli darajadagi vakolatlarni aniqlash mumkin bo'ladi: dastlabki, asosiy, ilg'or. Ta'lim dasturlarini audit qilish rejalashtirilgan natijalarni baholash mezonlari va usullariga muvofiqligi nuqtai nazaridan amalga oshirilishi tavsiya etiladi Vakolatlarni tekshirish nafaqat bilim bilan, balki turli xil murakkablikdagi muayyan professional vazifalarni replikatsiya qilish qobiliyati va tayyorligi bilan ham bog'liq.

Adabiyotlar:

1. Abdullayeva S., Maxmudova Z., Xujakulov S. TIBBIY TA'LIMDA VR TEXNOLOGIYA //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – T. 2. – №. 11. – C. 1140-1144.
2. Abdusamatovich K. S., Olimjonovna T. F. Application of web applications in medicine //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – T. 14. – C. 46-50.
3. Nabiyeva, S. S., Rustamov, A. A., Malikov, M. R., & Ne'matov, N. I. (2020). Concept of medical information. European Journal of Molecular and Clinical Medicine, 7(7), 602-609.
4. Malikov, M. R., Rustamov, A. A., & Ne'matov, N. I. (2020). STRATEGIES FOR DEVELOPMENT OF MEDICAL INFORMATION SYSTEMS. Theoretical & Applied Science, (9), 388-392.
5. Berdiyevna, A. S., & Olimjonovna, T. F. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN THE EDUCATION SYSTEM TO INCREASE YOUTH PARTICIPATION. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(3), 674-677.
6. Esirgapovich, K. A. (2022). THE EASIEST RECOMMENDATIONS FOR CREATING A WEBSITE. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(2), 758-761.
7. Toxirova, F. O., Malikov, M. R., Abdullayeva, S. B., Ne'matov, N. I., & Rustamov, A. A. (2021). Reflective Approach In Organization Of Pedagogical Processes. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7(03), 2020.
8. Ne'matov, N., & Rustamov, T. (2022). SANATORIYLAR ISHINI AVTOMATLASHTIRISH: BRON XIZMATI VA UNING STRUKTURASI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(11), 763-766.
9. Ne'matov, N., & Ne'matova, N. (2022). OLIY TA'LIM TIZIMI TALABALARIGA O'ZBEK TILINI O'QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI. Академические исследования в современной науке, 1(19), 37-38.
10. OB Akhmedov, AS Djalilov, NI Nematov, AA Rustamov // Directions Of Standardization In Medical Informatics // Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 2(2), 1-4 p. 2021
11. Ne'matov, N., & Isroilov, J. (2022). TIBBIY VEB SAYTLAR YARATISH YUTUQ VA KAMCHILIKLARI. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(25), 162-164.
12. Ne'matov, NI. (2022). TIBBIY VEB SAYTLAR YARATISH SAMARADORLIGI. Academic Research in Educational Sciences (ARES) 3 (2), 118-124
13. Berdiyevna, A. S., Fazliddinovich, S. R., & Uralovich, R. N. (2022). Use of Information Technology in Improving the Quality of Education. Eurasian Research Bulletin, 14, 134-138. Abdullayeva, S. B., & Dosmurodova, S. S. (2022). THE ROLE OF THE FAMILY IN THE

FORMATION OF VALUE DIRECTIONS IN YOUTH. *Procedia of Theoretical and Applied Sciences*, 1(1), 93-95.

14. Olimjonovna, T. F. (2023). SOCIO-HISTORICAL FOUNDATIONS OF FORMATION OF INTEREST IN THE PROFESSION AND DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING THROUGH PEDAGOGICAL COMMUNICATION.
15. Berdiyevna, A. S., & Shokirovich, X. S. (2023). Prospective Directions of Implementation of Modern Information Technologies in Education. *Eurasian Journal of Research, Development and Innovation*, 17, 7-11.
16. Berdiyevna, A. S., Akramovna, M. M., & Olmasovna, R. P. (2023). Research in the Process of Education of Medical Students Shaping Their Abilities. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 17, 95-99.
17. Ismatullayevich, N. N. (2023). The role of educational websites in the development of student's higher education systems. *Eurasian Journal of Research, Development and Innovation*, 17, 17-20.
18. Ismatullayevich N. N., Ilxomovna M. Z. Automation of Sanatorium Work: Reservation Service and its Structure // *Miasto Przyszłości*. – 2022. – T. 29. – C. 65-67.
19. Olimjonovna T. F. Pedagogical Communication and its Role and Significance in Developing the Professional Thinking of Students // *Eurasian Scientific Herald*. – 2023. – T. 16. – C. 82-86.
20. Berdiyevna, A. S., Ilhomovna, M. Z., & Ogli, K. S. S. (2023). Modern methods of information exchange in polyclinic conditions. *Genius Repository*, 25, 16-20.
21. Abdullayeva, S., Maxmudova, Z., & Xo'jaqulov, S. (2023). MODERN METHODS OF INFORMATION EXCHANGE IN POLYCLINIC CONDITIONS. *Modern Science and Research*, 2(10), 304-310.
22. Махмудова, З. И., & Аббосова, Р. Р. (2023). ТЕМА: РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРОСЛИ. *Gospodarka i Innowacje*, 33, 164-169.
23. Илхомовна, М. З., & Ражабоевна, А. Р. (2023). ТЕМА: РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРОСЛИ.
24. Maxmudova, Z. (2023). THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(3), 52-54.
25. Maxmudova, Z., Mehmonov, A., Maxsiddinova, O., & Tirkashev, A. (2023). SCIENTIFIC STUDIES SHOWING HOW MUCH PART OF THE BRAIN A PERSON USES. *Modern Science and Research*, 2(10), 960-964.
26. Tohirova, F., & Esanmurodova, D. (2024). THE IMPORTANCE, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE MODULAR PROGRAM IN THE EDUCATIONAL SYSTEM. *Modern Science and Research*, 3(1), 789-794.
27. Olimzhanovna, T. F. (2023). Facts About the Poisonous Mammal-Loris. *Miasto Przyszłości*, 42, 592-594.
28. Elamanova, M., & Toxirova, F. (2023). FACTS ABOUT THE POISONOUS MAMMAL-LORIS. *Modern Science and Research*, 2(12), 226-229.
29. Olimjonovna, T. F. (2023). FERMENTLAR VA ULARNING INSON ORGANIZMIDAGI O'RNI.

30. Olimjanovna, T. F. (2023). ZAHARLI SUTEMIZUVCHI-LORIS HAQIDA FAKTLAR.
31. Olimjonovna, T. F., Rustamjonovna, T. P., & Zafarovna, I. S. (2023). Causes Leading to Baldness and How to Deal With Them. *Miasto Przyszłości*, 42, 216-220.
32. Abdusamatovich, K. S., & Olimjonovna, T. F. (2023). Information technologies in the economy. *Genius Repository*, 26, 30-33.
33. Olimjonovna, T. F. (2023). TELEMEDITSINA TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH.
34. Olimjonovna, T. F. (2023). AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI TA'LIM JARAYONIDA QO'LLASHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI.
35. Karabaev, S., & Toxirova, F. (2023). DEVELOPMENT OF TELEMEDICINE TECHNOLOGIES. *Modern Science and Research*, 2(4), 698-702.
36. Karabaev, S., & Toxirova, F. (2023). PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF USING INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *Modern Science and Research*, 2(4), 703-707.
37. Abdusamatovich, K. S., & Olimjonovna, T. F. (2023). Information technologies in the economy. *Genius Repository*, 26, 30-33.
38. Ne'matov, N., & Sobirova, K. (2024). THE ROLE OF WEBSITES IN IMPROVING THE WORK OF MEDICAL INSTITUTIONS. *Modern Science and Research*, 3(2), 530-532.
39. Berdiyevna, A. S. (2024). AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA VOSITALARIDAN TA'LIM JARAYONIDA FOYDALANISHNING ISTIQBOLLI YONALISHLARI VA KELAJAGI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 4(2), 152-157.
40. Абдуллаева, С., & Раупова, Р. (2024). ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ МЕТОДЛАРИ ВА ВАЗИФАЛАРИНИ ЎРГАНИШ-БЎЛАЖАК ПЕДАГОГЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ АСОСИЙ ОМИЛИДИР. *Modern Science and Research*, 3(1), 91-97.
41. Ilhomovna, M. Z., Berdiyevna, A. S., Shaxboz o'g'li, Y. T., & Mirkobilovna, S. R. (2023). The Importance of IT Technologies in Ultrasound Examinations. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 2(12), 121-125.
42. Berdievna, A. S., Sobirovich, S. O., & Ibrahimovna, N. N. (2023). Distinctive Features of the Distance Learning System in Medical Education: the Opportunity to Learn at a Convenient Time, Place and Environment. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 2(12), 33-38.
43. Абдуллаева, С. Б. (2023). ТИББИЁТДА ТАЛАБАЛАРГА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА ЖАРАЁНЛАРНИ МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШ ФАН МОДУЛИНИ ЎРГАТИШДА МОТИВАЦИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(12), 27-30.
44. Berdiyevna, A. S., Eshmamatovna, D. N., & Shukhratovna, D. S. (2023). THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICAL DISEASE PREDICTION. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 3(3), 5-9.